

ЖАХОН МАМЛАКАТЛАРИДА ПЕДАГОГ КАДРЛАР ТАЙЕРЛАШНИНГ УЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Миралиева Дилафруз

Халқаро Нордик университети Педагогика кафедраси доценти

Муҳиддинова Азиза

Халқаро Нордик университетининг

Бошланғич таълим йўналиши 3 босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15154193>

Маълумки, ўзлаштирилган билимлар эскиради ва агар инсон ўз билимларини ошириш билан мустақил шуғулланмаса, ўз малака даражасини оширмаса, унинг билимлари ҳал қилинаётган вазифалар билан мувофиқ келмай қўяди.

Педагог каби ўз моҳиятига кўра ўта индивидуалдир. Ўз ишининг устаси бўлиб етишиш ҳар бир педагог ҳаётининг бош мақсади ҳисобланади.

Ўтган асрнинг 60-йиллари охирида ЮНЕСКОнинг ўқитувчилар ҳолати тўғрисидаги тавсиялари эълон қилинди. Бу ўқитувчиларнинг касбий ва ижтимоий-иқтисодий ҳолатини тартибга солувчи биринчи халқаро-ҳуқуқий ҳужжат эди. Бундан ташқари, унда давлатлар Тавсияларнинг қоидаларини бажаришлари устидан халқаро назорат механизми белгиланди: ЮНЕСКО аъзоси бўлган давлатлар мазкур ташкилот Котибиятига вақти-вақти билан Тавсиялар қоидаларининг (юридик ва фактик) бажарилиши тўғрисида маърузалар тақдим этишлари шарт. Махсус ташкил этилган экспертлар қўмитаси Тавсиялар бажарилиши устидан қаттиқ халқаро назоратни амалга оширади.

Айни шу даврда узлуксиз педагогик таълим асослари яратила бошлади. ЮНЕСКОнинг 35-сессияси доирасида таълим масалаларига бағишлаб ўтказилган махсус халқаро конференция ҳужжатларида бўлгуси ўқитувчини унинг бутун касбий фаолиятига етарли бўлган билимлар ва кўникмалар билан таъминлаш мумкин эмаслиги қайд этилди. Айни ҳол умумий ва педагогик билимлар муттасил янгиланиши ва ривожланиши ҳамда педагогик тизимларда юз бераётган изчил ўзгаришлар, шунингдек педагогик фаолият ижодий хусусиятининг ўсиши билан белгиланади. Шу туфайли ҳам касбга дастлабки тарзда тайёрлаш ўқитувчиларнинг узлуксиз педагогик таълими жараёнида биринчи фундаментал босқич сифатида қаралиши лозим.

Ҳозирги вақтда жаҳонда узлуксиз педагогик таълим концепцияси қуйидаги шакл-шамойилга эга:

- Бошланғич фундаментал педагогик таълим бериш педагогик коллежлар, институтлар ёки университетларда амалга оширилади, бунда университет педагогик таълимига ўтиш деярли барча мамлакатларда кузатилади.
- Ёш педагогнинг тажрибали ўқитувчилар раҳбарлиги остида касбий фаолиятга мослашув даври бир йилдан уч йилгача давом этади (Қозоғистон ва Россияда бу жараён мураббийлик, Англияда – синов йили (тьюторинг), АҚШда – мониторинг деган ном олган).
- Ишловчи педагогларнинг малакасини ошириш олий ўқув юртлари, малака ошириш махсус муассасалари, педагогик марказлардаги узоқ ва қисқа муддатли

курсларда амалга оширилади (малака оширишнинг охириги тури Англия ва АҚШда айниқса кенг тарқалган).

- Педагоглар ўз билими ва малакасини мустақил оширишлари (кутубхоналарда ишлаш, олий ўқув юртларининг тажрибалироқ ўқитувчиларидан маслаҳат олиш, турли йиғилишлар, семинарлар ва конференцияларда тажриба алмашиш, педагогика фанидаги ютуқлар ва энг сўнгги методикалар юзасидан фикр алмашиш).

Англия ва АҚШ олий ўқув юртларида бўлғуси педагогни профессионал тайёрлаш тизими кўп даражали ҳисобланади (бакалаврият, магистратура). У ёки бу соҳа магистри унвонини олувчи талабалар ўрта ҳисобда 4–5 йил ўқийдилар. Ҳозирги вақтда Англия давлат мактабларида таълимнинг барча даражаларида (мактабгача таълим, бошланғич таълим, шу жумладан тайёрлов синфлари ва ўрта мактабларда) дарс бериш учун малакали педагог мақомига эга бўлиш лозим.¹

Англия ва АҚШ олий ўқув юртларида бўлғуси педагогларни профессионал тайёрлаш параллель, тадрижий ва муқобил моделларга мувофиқ амалга оширилади.

Таълимнинг *параллель модели* одатда Англияда уч йил, АҚШда – тўрт йил ўқишни назарда тутди ва биринчи даража – таълим бакалаври унвони олинишига олиб келади. Мазкур таълим Англияда университет даражасидаги умумий педагогик коллежлар ва эркин санъат коллежларида, АҚШда – педагогик коллежларда таъминланади. Аммо Англия ва АҚШда педагогик коллежлар сони қисқариб бормоқда.

Таълимнинг *тадрижий модели* Англия ва АҚШда бўлғуси педагогнинг ихтисослиги фанидан уч-тўрт йил ўқишни назарда тутди. Ўқишни тамомлаганидан сўнг у биринчи даража унвонини олади, шундан сўнг бир йиллик профессионал-педагогик таълимнинг ўталиши иккинчи даража – университетдан кейинги таълим курсини тамомлаганлик тўғрисида сертификат олинишига сабаб бўлади. Мазкур таълим техник педагогик коллежларда, бадий педагогик коллежларда ва университетларнинг педагогика бўлимларида берилади. Англияда бошланғич мактабда дарс беришга PGCE сертификатини олиш учун таълимнинг тадрижий модели бўйича таҳсил олаётган талабаларнинг барчаси мактабда 18 ҳафталик педагогик амалиётни ўташлари лозим. Агар улар ўрта мактабда ишлашга тайёрланаётган бўлсалар, мактабда 32 ҳафта мобайнида педагогик амалиётни ўташлари даркор.

Англияда малакали педагог мақомини олишнинг *муқобил йўллари* қуйидаги моделларни ўз ичига олади: педагоглар тайёрлашнинг контрактли схемасини; педагоглар тайёрлашнинг лицензияли схемасини; Европа Иттифоқига кирмайдиган мамлакатларда тайёргарликни ўтаган педагогларни тайёрлашнинг махсус схемасини; бошланғич педагогик тайёргарлик марказларини. 1994 йил февралдан Лондонда Буюк Британиядаги дистанцион таълим маркази – Очиқ университет PGCE сертификатини олиш учун педагоглар тайёрлаш бўйича курсларга тинловчиларни қабул қила бошлади. АҚШда муқобил модель бўйича педагоглар тайёрлашни амалга оширишнинг юқорида санаб ўтилган йўллариининг барчаси мавжуд.

¹Wikipedia. (2016). *Comparative education*. Retrieved from:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_education